

ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИГА ОИД АСАРЛАРДА МОРФЕМИКА ВА СЎЗ ЯСАЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

Боймуродова Ирода Аббасовна, М. Дустмуродов

¹Ориентал университети 1-курс талабаси

²Илмий маслаҳатчи – ф.ф.ф.д., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177276>

Маҳмуд Кошғарий ҳозирги тилшуносликда қўлланилаётган уч узвли сўз ясалиш тузилиши ҳақида маълумот беради. У сўз ясашига асос, ясовчи восита ва ясалма ҳақида фикр юритади. Жумладан, отларнинг ясалиши ҳақида маълумот берар экан, феълдан (ясашига асос) ўн икки ҳарф (ясовчи восита) воситасида от (ясалма) ҳосил бўлишини таъкидлайди. От ясовчи қўшимча атамаси ўрнига ҳарф атамасини қўллайди. Феълдан от ясовчи қўшимчалар сифатида *-а(-га, -ма)/билга* «билимдон, ақлли» (билди сўзидан. Маҳмуд Кошғарий феъл лексемани луғавий birlik сифатида ўтган замон шаклида беради); *ува* «таом» (увди «майдалади» сўзидан), *кесма* «кокил» (кесди феълидан; кўзни беркитмаслик учун сочни кесиладиган жойи ҳам кесма дейилиши таъкидланади); *-т (-ут, -ит)/ качут* «қочувчи» (қочди феълидан); *-ш (-иш) билиш* «таниш» (билди феълидан); *уруш, тўқуш* «жанг» (урди, тўқиди феълларидан); *-г(-иғ, -гу)*: Бу қўшимчанинг уч хил маъноли аффикс эканлиги таъкидланади. Биринчи маъноси *ариғ* «соф, тоза» (аринди, «тозаланди» феълидан); *қуруқ* (қуриди феълидан); иккинчи маъноси ўринни билдиради: *йайлаг* «сайлгоҳ», *қишлоғ* (Бу сузлар йай ва қиш отлари охирига *-г* қўшимчаси қўшиб ясалган, дейилади. Аслида *-лоқ* урин-жой оти ясовчи қўшимча сифатида шаклланиб бўлган); Учинчи маъноси феълларга *-у* ҳарфи билан биргаликда қўшилиб, *-гу* холида қурол оти ҳосил қилишини кўрсатади: *бичгу* «нарсаларни кесувчи асбоб» (бичди феълидан ясалган);

-қ (-гақ): *тарғақ* «тароқ» (таради феълидан), *ўрғақ* «ўроқ» (ўрди феълидан);

-к (-ик, -ук): *кесак* «бирор нарсанинг бўлаги» (кесди феълидан), *эшук* «ёпинчиқ» (эшуди «ёпди, ўради» феълидан);

-г: *тириг* (тирилди феълидан);

-л оқ ва қора ранглариининг алмашинуvidан ҳосил бўлган *тарғил* «чавқар» (тарилди феълидан);

-н: *ақин* «сел» (*ақди* феълидан ясалган) ва бошқалар.

Юқоридаги қўшимчаларнинг сўз ясашида фаол эканлиги ҳақида гапириб, шундай ёзади: «Бу қоидалар фалак кутб юлдузи атрофида айланиш қоидаси каби ҳар қандай сўзга татбиқ этиладиган умумий қоидалардир». [2, 55] Маҳмуд Кошғарий сўз ясашининг аффиксация усулидан ташқари, бошқа усуллар борлиги ҳақида ҳам маълумот беради. Ана шундай усуллардан бири – энантиосемияга мисоллар беради. Масалан, *ўт* «дори»: *ўт ичтим* «дори ичдим», *ўт* «заҳар»: *бег анга ўт берди* «бек унга заҳар берди». Маҳмуд Кошғарий XI асрдаги туркий тиллар сўз ясалиши ҳақида маълум даражада маълумот беради.

Асарнинг қипчоқ тили хусусиятларини очишга қаратилганлиги ҳам бугунги туркийшунослик учун бу асарнинг жуда қимматли эканлигини кўрсатади. Бугунги қипчоқ гуруҳига мансуб бўлган тилларнинг тарихини, шунингдек, ўзбек халқининг келиб чиқишида катта этник гуруҳ бўлиб қўшилган қипчоқ шевалари тарихини ўрганишда

мазкур асар энг мўътабар манба бўлиб хизмат қилади. Ана шундай қимматли фикрлардан бири туркий тилларда аффиксларнинг кўпвариантилиги масаласидир. Муаллиф ҳозирги тилшуносликда эътироф этилаётган лисоний бирликларда умумийлик-хусусийлик, инвариант-вариантилик диалектикаси намоён бўлишига аввалдан ишора қилади. Сўз туркумларидаги ҳар қайси грамматик маъно ифодаловчи морфологик воситалар ўзи кўшилаётган асос қисмининг фонетик тузилиш хусусиятига мос равишда бир неча кўринишда намоён бўлишини баён қилади. Масалан, ўтган замон сифатдоши *-ган, -кан, -қан, -ган* вариантлари орқали рўёбга чиқиши, бу вариантлардан қайси бирининг кўлланилиши ўзакнинг фонетик тузилишига боғлиқ эканлиги айтилади.

Чунончи, *кэтган, кэлган, алган* ва шу кабилар. Ҳар қайси аффикс ҳақида гап кетганда, албатта, унинг нутқ жараёнларида турли хил вариантларда намоён бўлишини кўрсатади. Асарда аффиксларнинг ўзак фонетик структурасини ташкил этган товушларнинг қалин (орқа қатор) ёки ингичка (олд қатор)лигига мос равишда қалин ва ингичка варианта кўшилишини таъкидлаши билан туркий тилларнинг ўзига хос фонетик қонуни – сингармонизм ҳақида дастлабки маълумот беради. Муаллиф сўзларнинг морфемик таркиби ҳақида фикр юритганда сўзларнинг (сўз ўзакларининг) қалин ва ингичкалигига изчиллик билан эътибор беради. [3, 188 ва б. бетлар]

«Ат-туҳфа»да отларнинг кичрайтириш шакллари ҳақида ҳам батафсил маълумот берилади. Қуйидаги аффикслар ёрдамида кичрайтириш маъноси ифодаланиши кўрсатилади:

-чук, -чуқ, -жук, -жуқ: атчук, қулчук, эшакжук, итжук. Баъзан бу аффикслар охирида «з» ундоши орттирилиши, *-чуказ* шаклида кўлланилиши мумкинлиги айтилади. Масалан, *атчуказ, қулчуказ* каби;

-чаку -жак: яқинчақ, исижак ва бошқ;

-ча: талича «телбача», абдалча ва бошқ;

-гина, -кина, -гина, қина: атқина, эшаккина каби. Бу кўшимчанинг Маҳмуд Кошғарий томонидан икки маънода – кичрайтириш ва эркалаш маъноларида кўлланилиши таъкидланган эди, «Ат-туҳфа»да фақат кичрайтириш шакли сифатида келтирилади.

«Ат-туҳфа»да муаллиф сўз ясаши ҳақида ҳам тўхталади. От (исм)лардан феъл ясашига бир қанча мисоллар беради. Берилган мисоллардан қуйидаги феъл ясовчи аффиксларни кўрсатиш мумкин:

-ар: ақ-ақарди, қара-қарарди, сари-сарарди, сарғарди, қизил-қизарди, йашил-йашарди, кўк-кўкарди; қисқа-қисқар;

-ир: қайғи - қайғирди, ич-ичирди;

-и: бай-байиди ва бошқалар.

Алишер Навоий «Муҳокамат ул-луғатайн» асарида сўз ясаши бўйича ҳам ўзининг айрим кузатишларини баён қилади. У гарчи сўз ясаши структураси бўйича фикр билдирмаса ҳам, лекин сўз ясашга асос, ясовчи восита ва ясалма тушунчалари ҳақида маълумотга эга бўлган. Хусусан, *-чи* ясовчи воситасининг имконияти кенглиги, асос қисмга кўшилиб, бу қисмининг маъноси билан боғлиқ турли шахс отларини ҳосил қилишини баён қилади. Жумладан, «хунар ва пеша эгаси» маъносини билдиради: *қушчи, қўруқчи, тамғачи, жибачи, йўрғачи, холвочи, кемачи, қўйчи, козчи, қувчи, турначи, кийикчи, товушқончи.* Бундан кўриниб турибдики, ҳозирги ўзбек тилидаги *-воз* (каптарвоз), *-паз* (ширмонпаз, холвопаз), *-боқар* (қўйбоқар), *-соз* (тамғасоз) каби бир қатор

от ясовчилар вазифасини ҳам Алишер Навоий даврида *-чи* аффикси бажарган. Яна *-вул* аффикси ёрдамида шахс оти ёки уруш асбоблари отлари маъноси ифодаланишини кўрсатади: *хировул, қаровул, нингдавул, янковул, сўзовул, патовул, китповул, ясовул, баковул, жиговул, дакавул*. Шунингдек, от ясовчи *-л* аффикси ҳам мавжудлигини баён қилади: *қаҳол, ясол, кабол, тунқол, бирқол, тўсқол, севарғол*.

Шунингдек, Алишер Навоий феъл асосга қўшилиб, лексемага гумон, шубҳа маъносини юкловчи *-гудек, -кудек* аффикслари ҳақида ҳам маълумот беради-ки, аффиксация йўли билан бундай маъно ифодалаш имконияти форсийда йўқлигини айтади: *боргудек, ёргудек, келгудек, билгудек, айтқудек, қайтқудек, ургудек, сургудек* ва бошқалар. Алишер Навоий сўз ясалиши бўйича махсус тўхталмагани, аффиксларнинг маъно ифодалаш имкониятлари ва бундай имкониятнинг сорт (форс) тилида чекланганлигини, қўйингки, икки тил баҳсини фамматик сатҳда олиб борганлиги туфайли, бугунги кунда сўз ясалиши, шакл ясалиши атамалари билан фарқданувчи ясалишларни бир-биридан ажратмайди. Равишдошнинг *-гач* шакли (*тегач, айтгач, богоч, ёргоч, топқоч, сотқоч*) нинг феълга қўшилиб, унинг маъносига «суръат йўсунлук» бир маъно юклашини таъкидлайди. Шунингдек, етакчи феълга кўмакчи феъллар қўшилиб, унга қўшимча маъно юклашини айтади: *била кўр, қила кур, кета кур, ета кур* каби.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Маҳмуд Қошғарий, Девони луғотит турк, II том.-Т.:Фан, 1967
2. Маҳмуд Қошғарий, юқоридаги китоб
3. Ат-туҳфатуз закияту фил луғатит туркия, С. Муталлибов таржимаси.-Т.:Фан, 1968
4. А. Нурмонов, Ўзбек тилшунослиги тарихи.-Т.:Ўзбекистон, 2002
5. Ғ. Абдурахмонов, Ш. Шукуров, Қ. Маҳмудов, Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси.-Т.:ЎзФМЖН, 2008